

TROBOS NUEVOS Y DIVERTIDOS,

*esplicando los amores de un galan á su querida Dama,
como lo verá el curioso Lector.*

TROBO 1.º Galan.

*Solo de ver tu presencia
Me quedé enamorado,
Y seré tu fino amante,
Si acaso es de tu agrado.*

*Si me quieres dar licencia,
Prenda del alma querida,
Olvidaré toda ausencia
Y tendré grande alegría:
Solo de ver tu presencia.*

*Con constancia te jurado
De no amar otra muger,*

*Por que estoy bien penetrado
Que de tí con gran placer,
Me quedé enamorado.*

*El lucero mas brillante
Eres tú para mi guia;
Mas siendo tu amor constante,
Te amaré toda mi vida,
Y seré tu fino amante.*

*Quando me pongo á tu lado
Encuentro grande reposo,
Por eso dueño adorado
Seré tu amado esposo,
Si acaso es de tu agrado.*

TROBO 2.^o **Dama.**

*Con el mas fino amor
Yo siempre te amaré,
Yo seré tu prenda amada
Si es constante tu fé.*

Yo soy la que con primor
A tu nombre siempre llama,
Yo soy la que con fervor
Te adora, y te ama,
Con el mas fino amor.

Nunca te olvidaré,
Aunque me aparte de tí;
Nunca te aborreceré
Hasta que llegue á morir:
Yo siempre te amaré.

De tí estoy enamorada
Con la mas viva pasion;
De tí estoy bien penetrada,
A tí rindo el corazon;
Y seré tu prenda amada.

La palabra te daré,
Y me casaré contigo;
Tu fiel esposa seré,
Y poseeré tu nido,
Si es constante tu fé.

TROBO 3.^o **Galan.**

*Aquí me tienes rendido,
Hermosísima paloma,
Aquí me tienes atado,
Estrella encantadora.*

El jardin mas florecido
Nunca iguala á tí:
Yo por tí siempre suspiro
Y por eso digo así,
Aquí me tienes rendido.

Es tu cuerpo una redoma
Que encierra los amores
De un amante que te adora
Y se guarnece de flores,
Hermosísima paloma.

Yo siempre te he amado
Con un fino rendimiento,
Siempre te he idolatrado,
Sonoro y bello instrumento,
Aquí me tienes atado.

Dichosa será la hora
Que yo pueda poseerte,
Y al amanecer la aurora
Saldré gustoso á verte,
Estrella encantadora.

TROBO 4.^o **Dama.**

*Por dichosa me tuviera,
Si te pudiera alcanzar;
Pero me han dicho de cierto
Que me vendrás á dejar.*

¡Qué gozo para mi fuera
El estar siempre á tu lado!
Alegre siempre viviera,
Si fueres mi dueño amado:
Por dichosa me tuviera.

Nunca te pude hablar
Cuando tu hermosura ví;
Yo te quiero sin cesar,
Y fuera dicha por mí,
Si te pudiera alcanzar.

Ya me salí del desierto,
Amante mio del alma
Que soy tuya te advierto,
Y quiero alcanzar la palma,
Pero me han dicho de cierto.

Yo te deseo amar;
Puro, clavel encarnado
Contigo quisiera estar;
Pero me han asegurado,
Que me vendrás á dejar.

TROBO 5.^o Galan.

Un puñal dentro mi pecho
Yo mismo me he de meter,
Y primero he de morir
Que dejarte de querer.

Por tí me veo desecho,
Por tí gimo noche y dia;
Mas por no hacerme provecho,
Méteme, prenda querida,
Un puñal dentro mi pecho.

Si no lo quieres creer
Que te tengo aficion,
El acero te hará ver:
Que dentro mi corazon
Yo me tengo de meter.

Estoy harto de advertir
Que por tí padezco yo,
Por tí yo he de finir;
Pero aborrecerte no:
Primero he de morir.

Firme y constante he de ser
Aunque vaya á ultramar;
Mudanza en mí no ha de haber,
Y primero me he de ahogar,
Que dejarte de querer.

TROBO 6.^o Dama.

Al oírte amante fino,
Se me aparte el corazon,
Porque dices que me quieres
Con toda satisfaccion.

Eres mi Angel divino,
Y sin tí no puedo estar;
Amarte es mi destino
Y me haces delirar,
Al oírte amante fino.

En un mar de afliccion
Me pondré, por si acaso,
Me olvidas sin razon,
Por que si de tí me aparto
Se me aparte el corazon.

Amarte son mis deberes,
Querido y amante fiel;
Ya me rindo á tus quereres
Y me asomo á tu laurel,
Porque dices que me quieres.

Nunca te haré traicion,
Ni te pondré en olvido,
Sola es mi intencion
Agradecerte, bien mio,
Con toda satisfaccion.

TROBO 7.º Galan.
Recibe, prenda adorada,
Esta carta con primor,
Y verás como te quiero
Con el mas fino amor.

Tú eres mi enamorada,
Hermosa y brillante luna,
Por mi eres venerada
Y para estar mas segura
Recibe prenda adorada.

Tú eres la mejor flor,
Del jardin de mis placeres,
Bella, blanca Leonor,
Recibe, si acaso quieres,
Esta carta con primor.

Pues sepas que por tí muero,
Por tí remedio no hallo,
Sin tí no tengo consuelo,
Acércate á mi lado,
Y verás como te quiero.

Será el fin de mi dolor
Cuando contigo estaré;
Por que eres mi doctor,

A tu lado me pondré
Con el mas fino amor.

TROBO 8.º Dama.
Si llego á ser tu esposa,
Será grande mi contento,
Y te amaré con firmeza
Hasta el último momento.

Sobre una piedra preciosa
Quiero pintar tu deidad,
Por tí soy la mas hermosa
Y tendré felicidad,
Si llego á ser tu esposa.

Amarte és mi intento
Desde el dia que te ví,
Norte de mi pensamiento,
Si me das un feliz sí
Será grande mi contento.

Eres toda la riqueza
Para mi con grande honor;
En tí no tengo tristeza,
A tí se rinde mi amor,
Y te amaré con firmeza.

Eres tú el aposento
Donde tengo de parar,
Tengo el atrevimiento
De decir que te he de amar,
Hasta el último momento.

FIN.

Es propiedad.